

УДК 94(477.75)“1944–1954”

*Сабельников М.А.***НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СФЕРЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В СЕВАСТОПОЛЕ В 1944–1954 ГОДАХ***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье описаны и классифицированы источники о развитии розничной торговли в период восстановления Севастополя после Великой Отечественной войны. Выделены две большие группы источников – общесоюзные и локальные. В этих группах выделены отдельные виды источников – акты, статистические, периодическая печать, источники личного происхождения, брошюры. Проанализирован их потенциал для изучения развития розничной торговли в Севастополе.

Ключевые слова: источник, сборник документов, Севастополь, розничная торговля, послевоенное восстановление.

Abstract. The article describes and classifies sources on the development of retail trade during the restoration of Sevastopol after the Great Patriotic War. Two large groups of sources are identified – all-Union and local. In these groups, separate types of sources are identified – assembly, statistical, periodical press, sources of personal origin, brochures. Their potential for studying the development of retail trade in Sevastopol is analyzed.

Key words: source, collection of documents, Sevastopol, retail trade, post-war reconstruction.

Анализ источников для любого историка является базисом, на котором выстраивается дальнейшее исследование. Настоящая работа посвящена разбору основных видов источников, позволяющих углубиться в тему развития розничной торговли в Севастополе в послевоенное десятилетие. Автору видится наиболее правильным разделить источники в первую очередь на две большие группы: общесоюзные и локальные.

К общесоюзным источникам относятся основные нормативно-правовые акты СССР, регламентирующие торгово-экономические отношения в стране. Так, основные союзные законы, а также постановления правительства в различных сферах государственного управления содержатся в сборнике документов «Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР (1938 год – июль 1956 года)» [19]. Этот сборник хронологически охватывает весь период восстановления Севастополя. К нормативным актам также можно отнести решения, принимаемые на съездах партии. Наиболее определяющие обнаруживаются в сборнике документов «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК» в пятнадцати томах. К периоду восстановления относятся седьмой (1938–1945 годы) [7] и восьмой (1946–1955 годы) [8] тома. Документы, содержащиеся в вышеназванных сборниках, охватывают широкий спектр вопросов, что позволяет извлекать из них лишь фрагментарную информацию, касающуюся темы торговли. Говоря о сборниках общесоюзных актов, но с более узкой с тематической точки зрения, стоит упомянуть сборник документов «Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам», который насчитывает 16 томов. В рамках хронологии предстоящего исследования наибольший интерес представляют третий (1941–1952 годы) [16] и четвертый (1953–

1961 годы) [17] тома. Значительная часть документов отражает вектор развития народного хозяйства страны, в частности промышленности и сельского хозяйства. Стоит также отметить современные тематические сборники документов, которые освещают какой-либо конкретный вопрос. В контексте исследования, связанного с развитием торговли, необходимо отметить сборник «Денежная реформа 1947 года в документах: подготовка, проведение и оценка результатов» [5], выпущенный в 2007 году. В нем собраны документы, освещающие денежную реформу 1947 года, которая привела к значительным изменениям торговых отношений в СССР. А так как реформа носила всесоюзный характер, изучение этого вопроса позволит лучше понимать, что происходило в Севастополе. Таким образом, информация, содержащаяся в этих сборниках, позволит сделать общий вывод по развитию экономики страны и применить эти данные для анализа тенденций развития народного хозяйства. Однако для сравнения с особенностями Севастополя необходимо применять региональные источники, о которых речь пойдет ниже.

Следующий тип источников всесоюзного характера, позволяющий оценить масштабы развития народного хозяйства и розничной торговли в СССР в целом, а также выявить основные тенденции по отраслям, – статистическая информация. Необходимые сведения содержат в себе статистические сборники, которые с достаточной периодичностью выходили в СССР. Крайне интересным в этом контексте является статистический сборник «Народное хозяйство СССР за 1913–1955 годы (Краткий статистический сборник)» [12]. Его особенностью является то, что он был подготовлен для служебных целей и значительный промежуток времени был засекречен. Это позволяет сделать вывод о том, что информация, которая в нем содержится, является достаточно объективной и взвешенной, поскольку готовилась не в целях пропаганды достижений, а в целях анализа экономического положения страны. Важным является также то, что данные позволяют рассмотреть достаточно широкий спектр экономических вопросов, в том числе и вопросы развития розничной торговли. Однако необходимо учесть, что данные по послевоенному периоду представлены с интервалами, что представляет сложность при анализе ситуации в конкретный год. Например, статистические сведения по товарообороту представлены за 1940 год, а потом сразу за 1950 год, и уже после за каждый год. Автор связывает это со сложностью оценки реального положения дел из-за ведения войны и полной мобилизации экономики на военные нужды, а после окончания боевых действий с началом периода восстановления, анализ которого также затруднителен. В данном ключе необходимо отметить два крупных юбилейных статистических сборника. Говоря о статистических сборниках, стоит упомянуть юбилейные статистические сборники: «Народное хозяйство СССР: 1922 по 1982 год» [14] и «Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник» [13]. В СССР также издавались сборники, освещавшие развитие торговли в СССР, что в контексте изучения развития торговли является более полезным источником. Например, сборник «Советская торговля (Статистический сборник)» 1964 года издания [23], в котором отражены основные достижения развития советской торговли с учетом данных за более ранние годы, что затрагивает хронологические рамки исследования.

Отдельным, специфическим источником всесоюзного характера автор выделяет брошюры, издаваемые в помощь работникам советской торговли. В них отражены вопросы, связанные с особенностями советской торговли, с вопросами формирования штата и организации работы магазина. Например, брошюра В.Т. Корниенко «Розничные цены в СССР» [9], в которой освещаются вопросы ценообразования и советской политики цен. Кроме этого, подробно рассматривается структура розничных цен, их виды, порядок планирования и утверждения. Значительное место отведено принципам построения прейскурантов и ведению прейскурантного хозяйства.

Таким образом, можно заключить, что источники всесоюзного характера представлены несколькими видами. Их анализ необходим, поскольку для изучения региональных особенностей развития розничной торговли исследователь должен понимать тенденции развития советской торговли, промышленности и сельского хозяйства, политики ценообразования и прочие вопросы. Однако для написания полноценного исследования по развитию торговли в Севастополе стоит использовать локальные источники, которые также подразделяются на несколько видов, однако их палитра более широка и многогранна.

В первую очередь необходимо сказать о документальных источниках по истории Севастополя. Их можно разделить на опубликованные и неопубликованные. Опубликованные источники по теме исследования представлены в сборниках. Ключевым в этом контексте является сборник «Севастополю 200 лет. 1783–1983: Сборник документов и материалов» [22], изданный под редакцией Г.И. Ванеева. В нем опубликованы основные нормативные акты, решения городских властей, протоколы заседаний, а также значимые для истории города документы, расположенные в хронологическом порядке. Стоит также отметить сборник «Севастополь. 1941–1945 гг.: сборник архивных документов» [21], который лишь отчасти затрагивает период восстановления Севастополя. Безусловно, акцент в нем сделан на источниках, раскрывающих вопросы, касающиеся войны и боевых действий на территории города, однако некоторые документы позволяют оценить уровень разрушений, к которым привели боевые действия, а также определить решения начального этапа восстановления города.

Неопубликованные источники в изобилии представлены в фондах ГКУ «Архив города Севастополя». Ключевым архивным фондом в контексте изучения развития розничной торговли в период восстановления Севастополя является фонд Р-257 «Объединенный фонд Управление торговли комитета по торговле, сфере услуг и туризму Севастопольской городской государственной администрации». Временные рамки, охватываемые фондом, – 1944–1994 годы. В частности, вторая опись данного фонда включает в себя документы за период с 1944 года по 1968 год, что делает её основной для исследователя. Говоря об истории фонда, нужно отметить, что собран он из документов более мелких фондов отдельных торговых организаций города [1].

Дела, формирующие фонд Р-257, можно разделить на несколько категорий:

1. Руководство и контроль. Сюда входят приказы Народных комиссариатов торговли СССР, РСФСР и Крымской АССР, Министерств торговли СССР, РСФСР, заведующего городским отделом торговли, а также переписки между местными организациями и с вышестоящими инстанциями.

2. Организационные вопросы. Сюда входят штатное расписание торговой сети и её дислокация.

3. Планирование. Сюда входят планы по товарообороту, финансово-торговые планы различных торговых организаций города.

4. Учет и контроль. Сюда входят годовые финансовые отчеты и отчеты по деятельности торговых организаций.

5. Кадровые вопросы. Сюда входят отчеты по труду, дела, связанные с формированием кадрового состава [3].

В фонд также включены дела Балаклавского городского отдела торговли, Балаклавского отделения Крымкурортторга и Военторга, начиная с 1944 года [2], поскольку данные организации были подчинены Севастопольскому Городскому Совету и торговым организациям Севастополя. Однако непосредственно в состав Севастополя Балаклава вошла лишь в 1957 году, поэтому использование этих документов применительно к истории развития розничной торговли остается на усмотрение исследователя.

Следующим типом источников локального происхождения является периодическая печать, в частности, газета «Слава Севастополя», которая начала свою деятельность 10 мая 1944 года (газета действовала и до войны под названием «Маяк Комму-

ны»). В изучаемый период газета фактически являлась ведущим городским периодическим изданием. На эту тему имеется публикация [18], поэтому в настоящей статье подробное описание этого источника представлено не будет.

Крайне важным источником информации является статистика, которая представляет собой ещё один вид локальных источников. Подобного рода информация представлена в достаточно необычном источнике – брошюрах для пропагандистов. В частности, «Севастополь за 40 лет советской власти» [20]. В приложении к этой брошюре представлена статистическая информация о развитии всех отраслей народного хозяйства в городе, о составе и численности населения. Наиболее интересны сведения об уровне товарооборота Севастопольской торговой сети. Такие брошюры выходили и позже, однако информация о периоде восстановления Севастополя значительных изменений не претерпевала. К современному периоду относится изданный Крымстатом в 2020 году сборник «Крым довоенного и послевоенного периода» [10], посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем собраны данные о развитии полуострова до войны и в период восстановления. Несмотря на то, что сборник не содержит сведений отдельно по Севастополю, представленная здесь информация более узкая в территориальном плане, нежели во всесоюзных сборниках. Один из разделов посвящен непосредственно развитию торговой отрасли и товарообороту Крыма.

Следующим видом источников являются источники личного происхождения. К ним в первую очередь относятся мемуары и воспоминания. В данном контексте стоит упомянуть сборник воспоминаний «Возрождение Севастополя» [4], в который вошли воспоминания видных деятелей, архитекторов, инженеров, которые участвовали в восстановлении города после Великой Отечественной войны. Их воспоминания позволяют понять, с какими трудностями сталкивались люди, совершившие третий подвиг Севастополя. Сборник важен, поскольку собранные и опубликованные в нем воспоминания совпадают с хронологическими рамками исследования. Продолжая тему сборников воспоминаний, стоит отметить книгу «Мы-севастопольстроевцы» [11], в которой собраны воспоминания строителей города, в частности, затронут и период восстановления. Очень важным является то, что строители рассказывают не только о рабочих моментах, но и о бытовых трудностях, связанных в том числе с торговлей, что немало важно для предстоящего исследования.

В качестве мемуарных источников необходимо упомянуть «Мемуары старого мальчика» Г.К. Задорожникова [6] – коренного севастопольца, родившегося в городе до Великой Отечественной войны. Он встретил военные действия в городе и не был эвакуирован. Пережил вторую оборону, штурмы, оккупацию и освобождение Севастополя. Все эти события отражены в его мемуарах, как и период восстановления города. Автор вспоминает о том, как функционировали рынки в 1945 году, и эти воспоминания позволяют оценить работу торговой сети от лица простого горожанина. Наконец, в этом ключе стоит упомянуть воспоминания Л.А. Пшениной «Встающий из руин. Послевоенный Севастополь» [15], в которых она вспоминает о том, как восстанавливался Севастополь. Интерес также представляют фотографии, опубликованные в книге, поскольку они находились в семейном архиве, что придает им некоторую уникальность. Привлечение подобного рода источников позволяет дать оценку тому, как процесс восстановления города в целом и торговой сети в частности виделись как видным деятелям Севастополя, так и простым горожанам.

Подводя итоги, можно сказать, что источниковая база по теме развития розничной торговли в Севастополе в период восстановления представлена широким кругом источников, которые позволяют в достаточной мере изучить проблему. Так, их можно разделить на общесоюзные и локальные. В свою очередь две эти группы делятся на более узкие. К общесоюзным источникам относятся, во-первых, опубликованные нормативно-правовые акты, в числе которых указы, постановления правительственных органов СССР, а также решения съездов партии, собранные в тематические сборники.

Эти документы позволяют определить курс развития народного хозяйства СССР и конкретно торговой отрасли. Изданы также сборники, освещающие какую-то конкретную проблему торговли, например, денежную реформу 1947 года. Во-вторых, статистическая информация по развитию отраслей народного хозяйства, в том числе и торговли, опубликованная в соответствующих сборниках. Она позволяет определить уровень развития товарооборота в исследуемый период в стране. В-третьих, к общесоюзным источникам относятся брошюры, которые публиковались в помощь работникам торговых организаций, где отражалась структура торговли, ассортимент и цены.

К локальным источникам относятся, во-первых, нормативно-правовые акты и прочие документы, как опубликованные, которые собраны в соответствующие сборники, так и неопубликованные, хранящиеся в фондах ГКУ «Архив города Севастополя», в частности, фонд Р-257 «Управление торговли». Эта группа источников является наиболее значимой и информативной в контексте изучаемой проблемы. Во-вторых, периодическая печать, в частности, газета «Слава Севастополя», которая была главным периодическим изданием города в период восстановления. В ней отражены многие аспекты развития торговли в Севастополе, что делает газету комплексным источником. В-третьих, источниками локального уровня являются мемуары и воспоминания севастопольцев, которые позволяют оценить особенности восстановления города глазами его участников, а также состояние торговли в городе глазами современников. В-четвертых, к источникам можно отнести статистическую информацию, которая издавалась и издается на современном этапе в виде сборников статистических документов, а также в виде брошюр, которые издавались в помощь пропагандистам. В них, помимо статистической информации, отражены особенности развития города, содержатся сведения об основных достижениях городского хозяйства.

Источники и литература

1. АГС (Государственное казенное учреждение «Архив города Севастополя»). Ф. Р-257. Оп. 2. Л. 2-5.
2. АГС. Ф. Р-257. Оп. 2. Л. 7.
3. АГС. Ф. Р-257. Оп. 2. Л. 7-9.
4. Возрождение Севастополя: сборник / составитель В. Г. Кузьмина; фото А. В. Баженова. Симферополь: Таврия, 1982. 144 с.
5. Денежная реформа 1947 года в документах: подготовка, проведение и оценка результатов (По страницам архивных фондов Центрального Банка Российской Федерации. Вып. 3). М., 2007. 119 с.
6. Задорожников Г.К. Мемуары старого мальчика. Севастополь: Телескоп, 2018. Издание второе, исправленное, 192 с.
7. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986) / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 9-е изд., испр. и доп. М.: Политиздат, 1983-1990. Т. 7: 1938-1945. 1985. 574 с.
8. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986) / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 9-е изд., испр. и доп. М.: Политиздат, 1983-1990. Т. 8: 1946-1955. 1985. 542 с.
9. Корниенко В.Т. Розничные цены в СССР. Москва: Экономика, 1973. 63 с.
10. Крым довоенного и послевоенного периода. Статистический сборник / О.И. Балдина, Н.Н. Григорь, А.А. Мысков, Л.Н. Петруненко. Симферополь: Крымстат, 2020. 145 с.
11. Мы – севастопольстроевцы: страницы трудовой летописи: к 60-летию АО «Севастопольстрой» / И.И. Берновек и др.; главный редактор П.Я. Веселов; предисловие Ю.К. Пельха; литературная обработка О.А. Руденко, В.И. Шаламаева. 2-е изд. Севастополь: Мир, 2006. 223 с.
12. Народное хозяйство СССР за 1913-1955 гг. (Краткий статистический сборник). М.: ЦСУ СССР, 1955. Российский Государственный Архив Экономики. Ф. 1562. Оп. 33. Д. 2310. Л. 1-250.
13. Народное хозяйство СССР за 70 лет: Юбилейный стат. ежегодник / Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1987. 766 с.

14. Народное хозяйство СССР, 1922-1982: Юбил. стат. ежегодник / ЦСУ СССР. М.: Финансы и статистика, 1982. 623 с.
15. Пшенина Л.А. Встающий из руин. Послевоенный Севастополь: Воспоминания / Л.А. Пшенина. Севастополь: Арт-Принт, 2007. 90 с.
16. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. В 5 т.: Сб. док. за 50 лет. Т. 3. 1941–1952 гг. / Сост. К.У. Черненко, М.С. Смиртюков. М.: Политиздат, 1968. 754 с.
17. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: сборник документов / сост.: К.У. Черненко и М.С. Смиртюкова. М.: Политиздат, 1967–1988. Т. 4: 1953–1961 годы. Т. 4. 1968. 783 с.
18. Сабельников М.А. Газета «Слава Севастополя» как исторический источник о развитии розничной торговли Севастополя в послевоенный период (1944–1954 гг.) // Потемкинские чтения: сборник статей по материалам VI Всероссийской с международным участием научной конференции, Севастополь, 17–19 ноября 2022 года. Том 2. – Севастополь: СевГУ, 2022. С. 67–69.
19. Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. (1938–июль 1956 гг.) / Сост.: М.И. Юмашев, Б.А. Жалейко. М.: Госюриздат, 1956. 500 с.
20. Севастополь за 40 лет советской власти. Материалы в помощь докладчикам и пропагандистам. Севастополь: Отдел пропаганды и агитации Севастопольского ГК КП Украины, 1957. 43 с.
21. Севастополь. 1941–1945 гг.: сборник архивных документов / сост. Н.Ф. Задорожная, М.Г. Соловьева. Симферополь: ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2020. 448 с.
22. Севастополю 200 лет. 1783–1983: Сборник документов и материалов. Киев: Наукова думка, 1983. 451 с.
23. Советская торговля (Статистический сборник) / ЦСУ СССР. М.: Статистика, 1964. 503 с.